

Sobre la presencia de la Guara Roja *Ara macao* (Linnaeus, 1758) en Trojes, El Paraíso

On the presence of the Red-fronted Macaw *Ara macao* (Linnaeus, 1758) in Trojes, El Paraíso

Andrea M. Rodriguez-Cuadra^{1,2*}

¹Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Departamento Francisco Morazán, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Honduras.

²Centro de Investigaciones Biológicas de Honduras (CIBIOH), 5to piso edificio palmira, Departamento Francisco Morazán, Tegucigalpa, Honduras

*Autor de Correspondencia: andrea.rodriguezcuadra19@gmail.com

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 5 Abril 2025 ► **Aceptado** 28 Mayo 2025 ► **Publicado** 30 Junio 2025

Ref. bibliográfica: Rodríguez-Cuadra, A.M. and Cubas-Rodríguez, A.M. 2025. Sobre la presencia de la Guara Roja *Ara macao* (Linnaeus, 1758) en Trojes, El Paraíso, *Scientia hondurensis*. 5(1): 66-70. Doi: [10.5281/zenodo.15870925](https://doi.org/10.5281/zenodo.15870925)

RESUMEN

Registramos el avistamiento de cinco individuos adultos de *Ara macao* (Linnaeus, 1758) en un parche de bosque latifoliado dentro de una finca cafetalera en La Libertad, Trojes, El Paraíso, Honduras. Este registro evidencia el uso de hábitats intervenidos por la especie y amplía su distribución conocida en el oriente hondureño, destacando la relevancia de paisajes agroforestales como posibles sitios de refugio, alimentación y anidación

Palabras clave: Distribución, Hábitat intervenido, Paisajes agroforestales, Psittacidae.

ABSTRACT

The sighting of five adult *Ara macao* (Linnaeus, 1758) individuals is reported in a patch of broadleaf forest within a coffee farm in La Libertad, Trojes, El Paraíso, Honduras. This record demonstrates the species' use of disturbed habitats and expands its known distribution in eastern Honduras, highlighting the importance of agroforestry landscapes as potential shelter, feeding, and nesting sites.

Key words: Agroforestry landscapes, Distribution, Disturbed habitat, Psittacidae.

INTRODUCCIÓN

Las *Ara macao* (Linnaeus 1758), conocida en Honduras como guara roja (Portillo 2005), está ampliamente distribuida en América tropical, desde el sur de México hasta Bolivia, distribuida en 17 países (Portillo 2005). De acuerdo con el estudio de McReynolds (2012), la distribución histórica de *A. macao* en Honduras abarcaba todo el territorio nacional. Sin embargo, factores como la pérdida de hábitat, la caza y su captura para el comercio ilegal de mascotas han causado un drástico descenso en sus poblaciones, llevando a la extinción local de la especie en muchas zonas del país y del resto de Centroamérica (ej. Wiedenfeld 1994; Juniper & Parr 1998; Renton 2000; Brightsmith et al. 2004).

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2025), la guara roja está catalogada como especie de Preocupación Menor, debido a su amplio rango de distribución (aproximadamente 20,000 km²) como lo menciona Portillo-Reyes (2015). No obstante, esta categoría no refleja completamente la presión que enfrenta la especie por el tráfico ilegal, ya que frecuentemente es mantenida como mascota y exhibida en restaurantes, hoteles, zoológicos, centros de fauna y hogares particulares (Portillo-Reyes 2015). Por tales amenazas, *A. macao* está incluida en el Apéndice I de la CITES, lo que prohíbe su comercio internacional, excepto bajo circunstancias muy estrictas.

La presente nota tiene como objetivo principal documentar un nuevo registro de la distribución actual de *A. macao*, en un sector específico de la aldea La Libertad, ubicada en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, Honduras. En el estudio de distribución potencial realizado por Portillo-Reyes (2015), se documentó la presencia histórica de *A. macao* en el río Coco o Segovia, en la zona limítrofe entre los departamentos de El Paraíso y Olancho. Esta referencia sugiere que la especie pudo haber ocupado un rango más amplio en el pasado. Por tanto, el registro actual en Trojes podría representar una extensión no documentada previamente de su distribución, o bien, una posible conexión con poblaciones remanentes que hasta ahora no habían sido monitoreadas

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El avistamiento de *A. macao* se llevó a cabo el 8 de enero de 2025 a las 16:35 h, en una finca cafetalera ubicada en la aldea La Libertad, municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, Honduras (14°02'08"N, 85°54'41"O; 590 m. s.n.m). Esta zona se encuentra dentro de un bosque latifoliado, caracterizado por la presencia de árboles nativos como *Swietenia macrophylla*, *Hymenaea courbaril*, *Casimiroa edulis*, *Inga edulis*, *Cordia alliodora* y *Cecropia peltata*, así como especies introducidas siendo el caso de *Coffea arabica*.

Descripción del avistamiento

Durante la observación, se registraron cinco individuos adultos de *A. macao*. Inicialmente, tres de ellos se encontraban perchados en un árbol de *S. macrophylla*, (fig. 1) mientras que los otros dos fueron vistos en vuelo en las cercanías. Durante aproximadamente 15 minutos, los tres individuos perchados mostraron comportamiento de alerta y emitiendo vocalizaciones constantes en respuesta nuestra presencia. Posteriormente, los cinco individuos se agruparon en un árbol de *C. edulis*, donde permanecieron durante 25 minutos adicionales, antes de desplazarse fuera del campo visual.

RESULTADOS Y DISCUSION

El actual registro de *A. macao*, representa un hallazgo significativo en el contexto de conservación de esta especie en Honduras. Portillo-Reyes (2015) menciona que, si bien históricamente la guara roja estuvo ampliamente distribuida en el territorio hondureño, su presencia actual se ha restringido a zonas específicas debido a la pérdida de hábitat y otras presiones antrópicas. Las zonas donde se ha confirmado su presencia reciente incluyen la región de La Moskitia (Gracias a Dios, Colón y Olancho). La distancia aproximada entre Trojes, El Paraíso y estas zonas clave es alrededor de 150 –180 km hasta sectores de Olancho y más de 300 km hasta La Moskitia, Gracias a Dios. Por lo tanto, este nuevo avistamiento amplía el conocimiento actual sobre su rango de distribución y sugiere la posible existencia de poblaciones remanentes o en recuperación en zonas poco monitoreadas del oriente hondureño.

Figura 1. Tres ejemplares de *A. macao* perchados en un árbol de *S. macrophylla* ubicado en la zona de avistamiento (Fotografías de Natalia Lagos). / **Figure 1.** Three *A. macao* specimens perched on a *S. macrophylla* tree located in the sighting area (Photographs by Natalia Lagos).

El uso de áreas intervenidas por otra parte, sugiere una cierta capacidad de adaptación ecológica, lo cual puede representar una oportunidad clave para integrar esfuerzos de conservación en territorios productivos. Diversos estudios han documentado que *A. macao* no se limita estrictamente a hábitats naturales, sino que también utiliza paisajes antrópicos. Por ejemplo, en la Península de Osa, Costa Rica se ha observado que la especie se alimenta y nidifica en zonas que combinan fragmentos de bosque con plantaciones agrícolas y árboles introducidos, como *Terminalia catappa* y *Tectona grandis* (Dear et al., 2010). De manera similar, en Belice se han registrado poblaciones que aprovechan bordes de bosque, franjas ribereñas y zonas semiabiertas, lo cual evidencia su capacidad de adaptación a entornos modificados por el ser humano (Britt et al., 2012). Estos hallazgos respaldan el potencial de implementar estrategias de conservación que incluyan paisajes agroforestales y corredores ecológicos como parte integral del manejo de la especie.

Además, el hecho de que *A. macao* se encuentre utilizando hábitats intervenidos para refugiarse o alimentarse, como plantaciones cafetaleras, sugiere que estas áreas pueden jugar un papel relevante como sitios de anidación potencial. Por tanto, este aporte no solo representa un nuevo dato sobre la presencia de la especie, sino también una oportunidad para fortalecer la conservación comunitaria y el manejo sostenible de paisajes agroforestales que benefician tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales

CONTRIBUCION DE AUTORES

AMRC: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, borrador original, redacción, revisión y edición, visualización, supervisión, administración de proyectos. **AMCR:** redacción revisión y edición, elaboración de figuras.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Glenda Cuadra y René Vargas por su colaboración al reportar el avistamiento de *A. macao* en el sitio de estudio, contribución que resultó fundamental para el desarrollo de este trabajo. De igual manera, extendemos nuestro agradecimiento a Natalia Lagos por la toma de fotografías y Astrid Martínez por su acompañamiento y apoyo durante las actividades de búsqueda.

LITERATURA CITADA:

Brightsmith, D., Hilburn, J., del Campo, A., Boyd, J., Frisius, M., Frisius, R., Guillen, F. (2004). The use of hand-raised psittacines for reintroduction: a case study of scarlet macaws (*Ara macao*) in Peru and Costa Rica. *Biological Conservation*, **121**(3): 465-472.

Britt, C. R., Martínez, R., Cordova, M., & Boyd, J. (2012). Habitat Use of Breeding Scarlet Macaws (*Ara macao cyanoptera*) in Belize. [Technical report]. *Mesa Ecological Services*, 12.

Dear, F., Vaughan, C., & Morales-Polanco, A. (2010). Current Status and

Conservation of the Scarlet Macaw (*Ara macao*) in the Osa Conservation Area (ACOSA), Costa Rica. *Cuadernos de Investigación UNED*, 2(1), 7–21.

Juniper, T., & Parr, M. (1998). A Guide to Parrots of the World. *Yale University Press, New Haven*.

McReynolds, M. S. (2012). Patterns of Seasonal Variation in Diet, Abundance, and Movement of the Scarlet Macaw (*Ara macao*) in southern Belize. *Tesis de doctorado. Antioch University, New Hampshire, Estados Unidos*.

Portillo, H. (2005). Distribución actual de la guara (lapa) roja (*Ara macao*) en Honduras. *Boletín Zeledonia*, 9(2): 69-72.

Portillo-Reyes, H. O. (2015). Distribución potencial y estado de conservación de la Guara Roja (*Ara macao cyanooptera* Linnaeus 1758) en la Moskitia Hondureña. *Zeledonia*, 19(2): 54-63.

Renton, K. (2000). Scarlet macaw. In: Reading, R.P., Miller, B. (Eds.), *Endangered Animals: A Reference Guide to Conflicting Issues*. Greenwood Press, Westport, Connecticut, EE.UU. 253-257 pp.

UICN (2025). Retrieved from Red List of Threatened Species (*Ara macao*). Ocurrencia disponible en <https://www.iucnredlist.org/>. Consultado el 10 de abril de 2025.

Wiedenfled, D. (1994). A new subspecies of scarlet macaw and its status and conservation. *Ornitología Neotropical*, 5: 99–104.

